

ASPECTE PRIVIND PROTECȚIA PROPRIETĂȚII INTELLECTUALE PENTRU PREDICI

Prof. univ. dr. Constantin ANECHITOAIE

Universitatea "Ovidius" din Constanța, Romania

anechitoae@yahoo.com

ABSTRACT: Intellectual Property Protection Aspects for Preaching.

The transition of religion from small groups or from the first tribes, with beliefs in supernatural aspects, to the organized religion related to larger populations, which developed on the consideration of ensuring a means of organizing social and economic life, created spiritual leaders who, invoking divine authority, justified the existence of political authorities. The historical context of copyright in religious texts dictated by spiritual leaders is complex, reflecting the cultural and legal evolution of religious beliefs with the invention of writing approximately 5000 years ago (3000 BC) in Near Eastern societies. . Originally, copyright was explicitly applied to religious works because they were often considered public. With the development of modern copyright, religious texts began to be protected, especially in the forms externalized through „written works” and published. The Berne Convention played a crucial role in recognizing copyright in literary works, including religious works, eliminating the need for explicit indication of copyright protection. This change has ensured the development and interpretation of religious texts explained through the sermon, as well as all original religious texts that are recognized as valuable intellectual works that benefit from legal protection.

Keywords: *copyright, intellectual property, preach.*

1. Introducere

Societatea omenească nu are alt mijloc mai eficace pentru crearea și menținerea stării de ordine decât normele juridice permissive și cele prohibitive de interzicere, care pentru stabilirea stării de legalitate este necesară intervenția forței coercitive al statului¹.

1 Teodosie Petrescu; Constantin Anechitoae, „The Sermon - religious work protected by copyright”, Saarbrucken, Deutschland / Germany: Lap Lambert Academic Publishing,

Nici Biserica nu se poate rezema numai pe mijloace sacramentale și ierurgice. Face apel la unele standarde de drept canonic. Respectarea legalității bisericii, canonicitatea bazată pe o învățătură a credinței (care este) și își are izvorul în învățătura dogmatică, adică în dogmă, necesită în mod necesar măsuri de autoritate pentru a-și păstra propria disciplină în cadrul Bisericii.²

Orice încălcare comisă de un membru al Bisericii presupune mai întâi o calificare religios-morală numită păcat de diferite gravități și apoi o calificare juridică numită în mod tradițional „fără de lege”; încălcarea legii, sau delictul bisericesc, sau chiar infracțiune bisericească.

Cum însă în biserică întâlnim trei categorii de membri (stări sau cînuri bisericești): laici sau mirenei; clerici și monahi sau călugări (călugărițe), astfel că și delictele bisericești se împart în raport de calitatea acestor făptuitori³.

Statutul este ținut a învedera susținerea Bisericii prin aprecierea contribuției acesteia, pe care a adus-o în trecut în plan religios, moral, cultural și național prin eforturile continue depuse în slujba progresului uman.

Astfel și Biserica prin mijloacele sale proprii, de pe poziția sa, contribuie la soluționarea justă a problemelor ridicate de viața modernă, în interesul superior al omului.⁴ Acțiunea de sprijinire a statului și a evoluției comunității umane își găsește temelul în însăși învățătura Bisericii. Porunca Mântuitorului „Dați cezarului cele ce sunt al Cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu”, ne îndeamnă la respectarea întru totul a normelor juridice edictate de autoritățile de stat.

Din îndrumările Sfintei Scripturi, prin cuvintele „Împărăția Mea nu este din lumea aceasta”⁵, se arată că Biserica nu se opune sistemului de gu-

2016, p. 5. Vezi și: Teodosie Petrescu; Constantin Anechitoae, *Predica – operă cu caracter religios, protejată prin dreptul de autor (I)*, în *Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale*, Anul VII, nr. 1 (22), martie 2010, pp. 43-51.

2 Ioan-Gheorghe Rotaru, *Drept Bisericesc*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2014, pp. 23-44.

3 xxx Un Suflet Ortodox, *Elementul laic în biserică ortodoxă*, <https://unsufletor-todox.wordpress.com/2015/03/01/elementul-laic-in-biserica-ortodoxa/> accesat: 29/09.2024.

4 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Biserica lui Dumnezeu, sursa unui Râu al Vieții și al Vindecării”, *Argeșul orthodox*, 2012, XI, nr.564.

5 Ioan, 18, 36. Răspunsul pe care l-a dat Însuși Mântuitorul mai târziu, când Pilat L-a întrebat: „Tu ești regele Iudeilor?”. Vasilache V., *Împărăția Mea nu este din lumea aceasta*

vernare a statului și nici nu concurează cu „împărăția” acestuia, ci servește doar pentru dobândirea împărăției cerurilor.

După învățăturile Bisericii Ortodoxe, creștinii sunt datori să respecte Statul și rânduielele lui, ca o putere rânduită de Dumnezeu, în mod conștient, nu din frică ci din conștiință.

În orice situație, întreaga comunitate umană are în același timp două calități, cea de credincios al unui cult religios și totodată de cetățean al unui stat. Ambele instituții⁶ impun cu predilecție o stare de loialitate materializată printr-o slujire sinceră, de continuă jertfire pentru binele comun.

2. Protecția dreptului de autor

Protecția dreptului de autor este un concept esențial în dreptul de proprietate intelectuală și are ca scop protejarea creațiilor originale ale minții umane⁷. Aceasta oferă autorului drepturi exclusive de utilizare și exploatare economică a lucrărilor, asigurând astfel că doar creatorul sau cei autorizați de către acesta pot beneficia de pe urma acesteia. Dreptul de autor se aplică unui categorii largi de lucrări, incluzând opere literare, artistice și științifice, și are scopul de a încuraja inovația și creativitatea prin oferirea unui cadru legal de protecție.

Din punct de vedere internațional, protecția internațională a dreptului de autor, element esențial al existenței și progresului societății, se realiza la început pe baza unor acorduri bilaterale, care prevedeau recunoașterea reciprocă a drepturilor, însă insuficient de cuprinzătoare fără a respecta un standard minim.

În septembrie 1886, a fost adoptată „*Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice*”⁸ – în baza unor discuții pregătitoare an-

(din volumul „Sub acoperământul veșniciei”, 1995), <https://www.crestinortodox.ro/religie/imparatia-mea-este-lumea-aceasta-125356.html> accesat: 29.09.2024.

6 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Aspects of the Relationship between Church and State”, *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol. 10 (2022), nr. 2, pp. 585-595.

7 Constantin Anechitoae, *Dreptul proprietății intelectuale. Curs universitar*, Craiova, Ed. SITECH, 2019, p. 79.

8 România a aderat la Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice din 9 septembrie 1996 prin Legea nr. 77 din 08/04/1998, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 17/04/1998, Rectificată în data de 28/04/1998, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 28/04/1998. M. Romișan, „Convenția de la Berna

ticipate care s-au întins pe o perioadă de 25 de ani, la care scriitorul Victor Hugo a avut un rol important.

În art. 2 din Convenția din 1886 este definit termenul de operă literară și artistică printr-o enumerare în cuprinsul căreia, întâlnim *predica* și alte opere de aceeași natură, care beneficiază de protecție în favoarea autorilor și a deținătorilor drepturilor sale.

În România, preocupări în domeniul proprietății intelectuale, a dreptului de autor sunt numeroase, însă cea mai elocventă o constituie legea nr. 8 din 1996 (r1) *privind drepturile de autor și drepturile conexe*⁹, care reglementează drepturile autorilor și creațiile lor intelectuale.

Legea nr. 8/1996 (r1) se încadrează într-o ramură a acelei părți a legislației care reglementează drepturile autorilor și creațiile lor intelectuale. Asemenea drepturi sunt protejate prin lege în majoritatea țărilor. Rațiunea acestei protecții a drepturilor creatorilor este dată de necesitatea stimulării și sprijinirii creativității indivizilor și de necesitatea de a face ca rezultatele acestei creativități să fie disponibile printr-o cât mai largă diseminare¹⁰. Dreptul de autor vizează anumite forme ale creativității, legate în primul rând de comunicația în masă. De asemenea ele sunt legate de cvasitotalitatea formelor și metodelor de comunicare publică, nu numai de publicațiile tipărite (cărți de teologie și spiritualitate, albume, pliante, iconițe, artă bisericească etc.), ci și de radiodifuzarea prin organisme de radio¹¹ și de te-

pentru protecția operelor literare și artistice – 120 de ani”, în *Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale*, nr. 2 (7), anul III, București, 2006, p. 16.

9 Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 60 din 14/1996. În vigoare de la 24 iunie 1996. Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 14 iunie 2018 și include modificările aduse prin următoarele acte: L 203/2018; L 15/2019; L 8/2020; L 39/2022; L 69/2022. Ultimul amendament în 01 octombrie 2022.

10 Constantin Anechitoae, op. cit., p. 125.

11 De exemplu radio TRINITAS care este parte integrantă a Institutului Cultural-Misionar cu același nume și contribuie la susținerea activității cultural-misionare a Bisericii Ortodoxe Române. Radio TRINITAS a fost înființat din inițiativa (la timpul acela) Înalț Prea Sfințitului Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, actualul Patriarh al României și a început să emită din seara zilei de 17 aprilie 1998, la Iași. Postul de Radio TRINITAS aparține Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și emite 24 de ore din 24, Radio TRINITAS se adresează tuturor categoriilor de ascultători. Transmite zilnic Sfânta Liturghie și Vecernia, în direct, de la Catedrala mitropolitană din Iași, emisiuni religioase, culturale, științifice, muzicale, sociale și informative. Radio TRINITAS promovează dialogul și cooperarea pe plan național și ecumenic pentru apărarea demnității umane. Din anul 2001 face parte din C.E.R.C.(Conferința Europeană a Radiourilor Creștine). Radio

leviziune¹² și chiar de sistemele computerizate pentru stocarea și regăsirea informațiilor (CD-uri și casete, baze de date etc.).

Dreptul de autor reglementează drepturile creatorilor asupra creațiilor lor intelectuale. Majoritatea operelor artistice, de exemplu: cărțile, picturile sau desenele, obiectele liturgice, veșmintele, podoabele bisericesti, icoanele, arta bisericească (broderii, sculpturi, ceramică și alte obiecte de artă bisericească) există doar din momentul în care au fost încorporate într-un obiect fizic. Altele însă există chiar dacă nu au fost încorporate unui suport fizic. De exemplu, muzica sau poeziile religioase, constituie opere, chiar dacă nu au fost încă, sau chiar înainte de a fi fost scrise printr-o notație muzicală sau prin cuvinte.

Dreptul de autor, totuși, protejează numai forma de exprimare a ideilor, nu și ideile înseși. Creativitatea protejată prin dreptul de autor este creativitatea în alegerea și aranjarea, dispunerea cuvintelor, a notelor muzicale, a culorilor, a formelor ș.a.m.d. Dreptul de autor îl protejează pe titularul drepturilor asupra operelor artistice împotriva aceluia care „copiază”, în speță a aceluia care iau și folosesc forma în care opera originală a fost exprimată de autor.

3. Aspecte generale privind obiectul dreptului de autor

Fac obiect al dreptului de autor, opere originale dar și cele derivate dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Conform art. 7 din Legea nr. 8/1996 (r1), constituie obiect al dreptului de autor „operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma concretă de exprimare și independent de valoarea și destinația lor”.

Din conținutul textului legal citat se pot deduce elementele definitorii ale obiectului dreptului de autor, și anume:

- ♦ în primul rând, obiectul dreptului de autor este alcătuit numai din opere de creație intelectuală originale. Pe cale de consecință, operele care nu sunt rezultatul creației intelectuale și nu prezintă caracter original nu pot face obiectul dreptului de autor;

TRINITAS a fost declarat de către C.N.A. (Consiliul Național al Audiovizualului) ca fiind cel mai bun post de radio local din România pentru anul 2003.

12 Canale TV Religioase: Trinitas TV; Speranta TV; Alfa Omega TV și Alfa Omega TV Internațional: Credo TV (Momentan, versiunea HD nu este preluată de niciun operator CATV, IPTV și DTH); Angelus TV - principalul broadcaster catolic românesc.

- în al doilea rând, operele originale, pentru a fi obiect al dreptului de autor, trebuie să aparțină, după caz, domeniului literar în general și literar religios, artistic sau științific.

Deși nu este definită explicit de Legea nr. 8/1996 (r1), se poate, totuși, stabili că opera este produsul muncii de creație intelectuală originală a individului uman în domeniul literar, artistic, științific sau religios. De fapt, fiind, în esență ei, o creație intelectuală, opera poate fi numai produsul activității individului uman. Pe cale de consecință, opera nu poate fi produsul activității persoanelor juridice, deși, după cum se va putea constata în cele ce urmează, persoanele juridice pot dobândi prerogative ale dreptului de autor. De asemenea, este exclusă calificarea drept operă a produselor realizate de către inteligența artificială (IA)¹³, de către diferite utilaje sau mașini, indiferent cât de sofisticate ar fi acestea.

4. Implicații ale drepturilor de autor asupra partajării și utilizării predicilor

Legile drepturilor de autor au implicații semnificative asupra împărțirii predicilor în cadrul comunităților religioase. În mod tradițional, predicile au fost văzute ca resurse comune, menite să fie împărțite în mod liber pentru a inspira credință și reflecție în rândul membrilor congregației. Cu toate acestea, odată cu apariția legislației în domeniul protecției drepturilor de autor, dinamica acestei partajări s-a schimbat. Dreptul de autor este conceput pentru a proteja creațiile intelectuale originale ale autorului, asigurându-se că drepturile și interesele acestora sunt protejate¹⁴. Acest

13 Domeniul inteligenței artificiale (IA) s-a găsit recent implicat în dispute juridice legate de încălcarea drepturilor de autor. Aceste dispute juridice au ridicat întrebări importante cu privire la limitele folosirii datelor pentru instruirea IA și implicațiile privind protecția drepturilor de autor. M. Stătescu, M. Gheldiu, *Inteligența artificială, drepturile de autor și disputele juridice: Procesele deschid calea unei noi frontiere juridice*, 10/07/2023, publicat în *Juridice.ro*, accesat 29.09.2024. <https://www.juridice.ro/694777/inteligența-artificială-drepturile-de-autor-si-disputele-juridice-procesele-deschid-calea-unei-noi-frontiere-juridice.html>. Vezi și: O. Predescu, *Unele considerații asupra conceptului de inteligență artificială*, 16.10.2024, Publicat în *Juridice.ro*, accesat: 16.10.2024. <https://www.juridice.ro/essentials/8388/unele-consideratii-asupra-conceptului-de-inteligența-artificială> LinkedInFacebookWhatsAppMessengerXThreadsTelegramPrintFriendlyEmail

14 Intrebări frecvente privind drepturile de autor. din *infocons.ro*, accesat în 29.09.2024 <https://infocons.ro/ce-inseamna-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe-ce-protejeaza-acestea-si-sunt-ele-la-fel-pesto-tot-in-lume/>

cadru legal poate complica difuzarea liberă a predicilor, în special atunci când liderii religioși încearcă să controleze modul în care sunt distribuite mesajele lor. Drept urmare, comunitățile religioase trebuie să navigheze cu atenție în aceste prevederi legale, echilibrând nevoia de protecție cu dorința de partajare deschisă. Trecerea de la o cultură a schimbului liber la una care recunoaște drepturile de proprietate intelectuală poate duce la provocări în menținerea spiritului de învățare liberă și de cunoaștere spirituală care să nu afecteze creatorii de opere religioase exteriorizate prin predici care au fost publicate.

Era digitală prezintă provocări unice în aplicarea legilor drepturilor de autor cu privire la predicile distribuite pe platformele online. Pe măsură ce tot mai multe comunități religioase apelează la căile digitale pentru a ajunge la un public cât mai larg, complexitățile drepturilor de autor în peisajul digital devin evidente¹⁵. UE a lucrat activ pentru a-și adapta cadrul de drepturi de autor pentru a se potrivi cerințelor mediului digital de astăzi, recunoscând evoluția rapidă a tehnologiei¹⁶. Platformele online implică adesea mai multe părți interesate, inclusiv creatorii, distribuitorii și consumatorii de conținut, fiecare cu drepturi și responsabilități distincte. Aceste complexități pot duce la dificultăți în aplicarea protecției dreptului de autor, precum și în asigurarea respectării drepturilor autorilor de predici fără a înăbuși schimbul liber de idei. Provocarea constă în găsirea unui echilibru care să protejeze proprietatea intelectuală a creatorilor de predici, permițând în același timp acoperirea extinsă pe care o oferă platformele digitale.

Echilibrarea protecției dreptului de autor cu învățăturile și difuzarea mesajelor religioase necesită o atenție atentă. În timp ce legile privind drepturile de autor oferă un cadru pentru protejarea drepturilor autorilor, ele trebuie, de asemenea, să se adapteze nevoilor unice ale educației și sensibilizării religioase. Sistemele de drepturi de autor sunt concepute pentru a recunoaște drepturile exclusive, facilitând în același timp utilizarea conținutului protejat în circumstanțe specifice¹⁷. Pentru comunitățile religioase,

15 Drepturile de autor: ce sunt și cum ți le protejezi. În jurjut-mart.ro, accesat în 29.09.2024 <https://jurjut-mart.ro/ce-sunt-drepturile-de-autor-si-cum-ti-le-protejezi/>

16 Drepturi de autor. În: digital-strategy.ec.europa.eu/ro/policies/copyright accesat în 30.09.2024.

17 UE adaptează normele privind drepturile de autor la era digitală. <https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/15/eu-adjusts-copyright-rules-to-the-digital-age/>

aceasta înseamnă găsirea unor modalități de a împărtăși predici și învățături care respectă legile dreptului de autor, dar nu împiedică misiunea de bază de a răspândi credința și cunoașterea. Acest echilibru este crucial pentru a ne asigura că protecțiile legale nu înădușesc obiectivele spirituale și educaționale ale cultelor religioase. Înțelegând și navigând în contextul prevederilor legale, culturile religioase pot continua să-și împărtășească mesajele în mod eficient, respectând în același timp drepturile creatorilor de autor.

5. Categoriile de opere protejate

Majoritatea legislațiilor nu cuprind o enumerare a categoriilor de opere protejate în cadrul dreptului de autor, mărginindu-se fie la o definiție cu caracter general, fie la o referire la cele trei mari categorii din clasificarea doctrinală și anume: opere literare, artistice și muzicale, în unele cazuri, opera muzicală este înglobată în categoria celor artistice. Operele științifice sunt, uneori; menționate separat.

Unele legislații nu cuprind o definiție al operelor protejabile, condițiile protecției fiind desprinse de jurisprudență și doctrină,

Legislațiile mai noi însă, au recurs la o enumerare rapidă a operelor protejabile fără însă a atribui acestei enumerări, un caracter limitativ.

Legea nr. 8/1996 (r1) privind dreptul de autor și drepturile conexe, în cuprinsul art. 7 sunt enumerate operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma concretă de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt:

a) scrierile literare și publicistice (religioase), conferințele, *predicile*, pledoariile, prelegerile și orice alte opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator.

6. Protecția în timp al operelor protejate prin dreptul de autor.

Contextul istoric al dreptului de autor în textele religioase este complex, reflectând evoluția culturală și juridică din diferite țări.

Inițial, drepturile de autor au fost aplicate în mod explicit lucrărilor religioase, deoarece acestea sunt adesea considerate publice. Cu toate acestea, odată cu dezvoltarea protecției cu privire la apărarea dreptului de autor

modern, textele religioase la început să fie protejate, mai ales în formele lor scrise și publicate.

Convenția de la Berna a avut un rol crucial în recunoașterea drepturilor de autor asupra lucrărilor literare, inclusiv a celor religioase, eliminând necesitatea indicării explicite a protecției drepturilor de autor¹⁸. Această schimbare a asigurat că predică este creație intelectuală inspirată din texte religioase originale, sunt recunoscute ca opere intelectuale valoroase și beneficiază de protecție juridică.

Rolul crucial al Convenției de la Berna este faptul că a influențat toate țările să creeze un set de legi menite să protejeze lucrările originale ale creatorilor, asigurându-le totodată controlul asupra utilizării și distribuției operelor lor. Scopul principal al protecției dreptului de autor este de a încuraja creativitatea și inovația, oferind autorilor un beneficiu exclusiv asupra creațiilor lor. Acest sistem de protecție se aplică lucrărilor literare, artistice și științifice, iar drepturile de autor sunt acordate din momentul creării operei prin simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată [art. 1 alin. (3) din legea nr. 8 din 1996].

Convenția de la Berna recomandă țărilor semnatare, să aplice protecția acordată prin dreptul de autor, pe durata vieții autorului și 50 de ani după moartea sa [art. 7 alin. (1)].

În Uniunea Europeană, de exemplu, protecția drepturilor de autor se extinde pentru întreaga viață a autorului și 70 de ani de la moartea autorului¹⁹, acordată moștenitorilor.

În România potrivit prevederilor art. 29 alin (1) din Legea nr. 8/1996, durata protecției dreptului de autor se întinde pe tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmite prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoștința publică în mod legal²⁰.

18 Drepturi de autor. ro.wikipedia.org/wiki/Drepturi_de_autor, accesat 01.10.2024.

19 Sau de la decesul ultimului autor supraviețuitor în cazul unei lucrări realizate de un grup de persoane. Drepturi de autor în UE | Cum se obțin, ce protejează. (n.d.) recuperat October 9, 2024, din europa.eu

20 Dacă nu există moștenitori, exercițiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieții de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creație. Remunerările colectate din utilizări se fac venit la fondul social cultural al organismului de gestiune colectivă care exercită aceste drepturi.

Astfel, creatorii și moștenitorii lor pot beneficia de recompense financiare și de recunoaștere pentru contribuția lor intelectuală pentru o viață întreagă și chiar dincolo de aceasta.

6.1. Operele religioase propriu-zise

Lucrarea de răspândire a învățaturii creștine, este o lucrare care se continuă, existând obligația imperioasă ca să fie săvârșită până la marginea pământului, pentru a chema la credință în Hristos, toate popoarele lumii și pentru a le cuprinde în lucrarea mântuitoare a Bisericii.²¹

Pentru săvârșirea acestor lucrări, în afară de Sfinții Apostoli au mai fost chemați și slujitorii harismatici ai Bisericii, slujitori sacramentali, adică cei din preoția de instruire divină, precum și slujitorii nesacramentali care s-au pus în slujba vestirii cuvântului Evangheliei.

Studiul de față nu are în vedere lucrările de păstrare nealterată a credinței cum este de exemplu: Sfânta Evanghelie, moștenirea apostolică etc., lucrări care exced vrunei comentarii, fie el și din punct de vedere juridic. Acestea sunt Opere de insuflare și inspirație Divină.

Fixarea în scris a adevărului în *Opere sui generis*, în scopul împărtășirii adevărului de credință din partea Mântuitorului, apoi prin asistența Duhului Sfânt, de către cei aleși în acest scop, îndeplinesc întrutotul caracterul Originalității, având în vedere revelația deosebită și inspiratoare a celor chemați a săvârși aceste lucrări.

Aceste revelații unice, transmise prin tradiția orală ori prin descoperirile ulterioare, și care au fost fixate în scris, realizându-se adevărate Opere veritabile de păstrarea credinței, provenite din vremea sfinților scriitori a Sfintei Scripturi, nu au mai avut loc. Dar aceste Opere au rămas însă în tezaurul Bisericii, împreună cu însuși adevărul revelat, ca o moștenire divină, primită direct de la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Avem în vedere în continuare, operele create atât de către slujitori sacramentali cât și de către slujitorii nesacramentali, prin care sunt arătate expresiile de bază al credinței creștine.

Aceste opere nu sunt opere absolut originale, ele sunt în cea mai mare parte *opere religioase derivate*, pentru că împrumută elemente din

21 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Misiunea Bisericii în societate", *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.

Operele de insuflare și inspirație Divină. Operele derivate sunt cele care reiau elemente ale unei opere preexistente.

Opera religioasă este, în înțelesul care ne preocupă, creația în care ideile, gândurile, concepțiile, sentimentele, trăirile, convingerile își găsesc expresia în cuvinte scrise sau rostite și include o categorie mare de lucrări. Literatura în modul general și în particular, literatura religioasă este, de altfel, denumită arta cuvântului. În unele legislații, această categorie include nu numai operele literare în înțelesul strict al cuvântului, ci tot ceea ce am putea numi opere ale limbajului (povestiri religioase, poezii religioase, scrieri publicistice, conferințe, *predici*, pledoarii, orice alte opere scrise sau orale etc.), precum și operele științifice și tehnice ori programele de calculator. Dar legea română se referă la operele științifice, scrieri publicistice, programe pentru calculatoare ca fiind categorii aparte de opere, așa încât ele nu vor face obiect de analiză în această temă. Protecția prin drept de autor a literaturii în general și a literaturii religioase în particular, în sensul strict al cuvântului este acceptată ca o axiomă de întreaga doctrină și jurisprudență și credem că dreptul de autor însuși s-a născut, în primul rând, din nevoia de a proteja această categorie de opere, despre care literații susțin că suportă cel mai greu plagiatul.

În cazul operelor religioase este lipsit de importanță dacă opera este realizată de autor sau nu: creatorul poate scrie opera personal, cu creionul, la mașina de scris sau cu ajutorul calculatorului sau o poate dicta altei persoane. Dacă aceasta din urmă transcrie doar opera improvizată de autor, fără a avea vreo contribuție personală, ea nu va beneficia de drepturi de autor.

Realizarea unei opere literare cu caracter religios, presupune trei etape: ideea, compoziția (concretizarea ideii) și expresia (forma exterioară, perceptibilă simțurilor). Ideea rămâne însă în afara oricărei protecții. De aceea, în cazul operelor literare religioase, originalitatea se examinează în raport cu compoziția și expresia. Există opere originale atât sub aspectul compoziției și expresiei, cât și prin raportare numai la compoziție sau numai la expresie. Aceasta nu înseamnă însă că, pentru ca opera să beneficieze de protecție, ambele elemente trebuie să fie originale. În unele cazuri este originală numai compoziția (scenariu, tema centrală, înlănțuirea situațiilor, peripețiile intrigilor sale laterale sau anexe, caracterul sau fizicul personajelor; titlul său etc.), expresia fiind copiată în întregime: este cazul antologiilor, când compoziția este dată de alegerea pasajelor din opera altuia și

ordinea în care acestea sunt prezentate. În alte cazuri originală este numai expresia, compoziția fiind în întregime împrumutată: traduceri sunt aici cel mai bun exemplu, în cazul lor conținând modul în care se realizează transpunerea în altă limbă, fără a afecta compoziția ce trebuie respectată cu strictețe.

În general, operele literare religioase îmbracă forma scrisă, iar doctrina include în rândul operelor literare protejabile și creații care prezintă un nivel de exprimare mai redus (articole de presă religioasă, pliante, anuare, repertoare, calendare, albume, programe, formulare care prin alegere, dispunerea materialului, prezentare, poartă amprenta personalității autorului). În ceea ce privește operele orale, vocația acestora la protecție nu a fost niciodată contestată în mod serios, subliniindu-se că „vorbirea este un mijloc de exprimare și fixare a gândurilor, a ideilor, ca și scrisul și că opera orală este, la fel ca și opera scrisă, susceptibilă de a exprima personalitatea autorului, de a fi originală și, în consecință, de a fi protejată.

6.2. Precedentele legale

Literatura în domeniu, nu relatează situații care să facă obiectul dezbaterilor juridice, care să implice cazuri de încălcare a drepturilor de autor pentru predici. Aceste cazuri sunt relativ rare, dar semnificative. Sunt evidente cazuri care au ca obiect, actele de distribuție în contextul în care predicile au fost înregistrate, fără permisiunea autorului, ridicând întrebări cu privire la proprietatea intelectuală. Dreptul de autor asupra unei predici îi conferă autorului dreptul exclusiv de a o utiliza și de a o distribui, cu excepțiile prevăzute de lege²² [4]. Un caz notabil a fost acela în care un pastor a revendicat protecția drepturilor de autor pentru predicile sale, argumentând că acestea sunt lucrări originale de creație intelectuală. Acest precedent a subliniat importanța recunoașterii predicilor ca lucrări protejate, asigurând astfel că efortul creativ al autorilor religioși este recunoscut și respectat în mod stabilit

22 Solicitări de natură juridică. Ce sunt drepturile de autor? Ce tipuri de lucrări sunt protejate prin drepturi de autor? Accesibil pe: <https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=ro> accesat în data de 01.10.2024.

7. Protecția prin dreptul de autor al predicilor

Cu privire la predică, există rânduiele tradiționale înscrise în canoane, potrivit cărora episcopii și preoții în special, dar și diaconii sunt datori să învețe pe credincioși dreapta credință, predicând mai ales în zilele de duminică dar și în celelalte sărbători religioase, în mod liber, fiecare cu ideea și gândirea sa.

Gândirea și ideile scapă oricărei intenție de apropiere, ele având privilegiul de a fi veșnic libere, de a nu suporta nici o constrângere, așadar și opera de creație este liberă de orice îngrădire.

Dreptul autorului unei predici își are izvorul în activitatea de creație intelectuală și spirituală, iar aceasta este o *prelungirii a personalității* predicatorului sub condiția introducerii unor elemente de originalitate. În concepția dominantă în dreptul nostru, originalitatea nu se confundă cu noutatea, acesta fiind noțiuni diferite. Originalitatea este un criteriu subiectiv, noutatea este un criteriu obiectiv. În domeniul dreptului de autor, originalitatea este dată de execuția personală care relevă personalitatea autoului. Lipsa de noutate nu lipsește opera de originalitate.

Până la săvârșirea unei lucrări de propovăduire a cuvântului Domnului prin predică, slujitori sacramentali depun eforturi imensurabile din punct de vedere intelectual materializate în multe ore de studiu antifactum în vederea desăvârșirii spirituale adecvate, pentru a expune o învățătură corectă legată de un anume subiect și adaptată grupului de laici căruia se adresează, prin folosirea unui vocabular adecvat nivelului lor de cultură.

O opera de creație a unei predici poate îmbrăca două forme ale protecției dreptului de autor, în raport de criteriul originalității în cele două forme de manifestare: absolut și relativ.

Adaptările pot avea un caracter mai mult sau mai puțin original, în funcție de cantitatea de elemente preluate din opera preexistentă. Atunci când împrumutul privește doar ideile, opera realizată, purtând amprenta personalității autorului, poate fi absolut originală pentru că ideile nu sunt protejate și pot fi reluate liber, fără nici o restricție [art. 9 lit. a) din Legea nr. 8/1996 (r1)²³]. Atunci când opera realizată preia dintr-o operă preexis-

23 Nu pot beneficia de protecția legală a dreptului de autor următoarele: a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile științifice, procedeele, metodele de funcționare sau conceptele matematice ca atare și invențiile, conținute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare; b) textele oficiale de natură politică, legisla-

tentă forma, planul, personajele etc., iar personalitatea nudului autor este vizibilă, opera va fi relativ originală.

Situația în discordanță cu normele juridice ale protecției dreptului de autor, este atunci când o predică reproduce integral o predică preexistentă fără acordul autorului și fără a face mențiunile originalității ei, slujitorul sacramental însușindu-și apartenența la opera respectivă, situație calificată ca infracțiune de contrafacere.

Tot în sfera penalului și deocamdată, fără măsuri coercitive suficiente și radicale din partea statului sunt actele de piraterie. Am putea exemplifica în acest sens: actele de piraterie produse de diverși „ambulanți” care reproduc casete video cu „Predicile Părintelui Ilie Cleopa” și le comercializează în piețe, târguri și alte locuri. Aceste acte de comerț ilicite au loc fără autorizarea biserici, fapt pentru care și punctele de desfacere a acestora alocate în mod neadecvat din punct de vedere al valorii spirituale, impietează respectul față de valorile sfinte.

8. Predica – operă creată în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu

Problema regimul operelor create în cadrul obligațiilor de serviciu nu are o reglementare unitară pe plan mondial. În cadrul acestor opere, dreptul de autor intră în coliziune cu dreptul muncii. Dacă principiile dreptului de autor cer ca opera realizată să aparțină creatorului său, adică slujitorului sacramental, rațiuni de ordin economic pe de o parte și dogmatic pe de altă parte și raporturile specifice dintre Biserică și slujitorii acesteia, ar impune ca opera să aparțină Bisericii (angajatorului), deoarece, în cele din urmă opera este rezultatul muncii slujitorului, care este plătit tocmai pentru acest lucru.

Reglementând regimul operelor create în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, Legea nr. 8/1996 (r1) folosește termenul de „opere create

vă, administrativă, judiciară și traduceri oficiale ale acestora; c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităților publice și ale organizațiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul și medalia; d) mijloacele de plată; e) știrile și informațiile de presă; f) simplele fapte și date; g) fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice și altele asemenea; 04/04/2022 - litera a fost introdusă prin Lege 69/2022; h) materiale rezultate dintr-un act de reproducere a unei opere de artă vizuală, al cărei termen de protecție a expirat, cu excepția cazului în care materialul rezultat din actul de reproducere este original, în sensul că reprezintă o creație intelectuală proprie a autorului.

în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu precizate în contractul individual de muncă”; în consecință, de acest regim nu vor beneficia decât autorii care au calitatea de salariați în baza unui contract individual de muncă, nu și cei care prestează munca în baza unei convenții civile.

Regimul general al operelor create în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu este reglementat în art. 45 din Legea nr. 8/1996, conform căruia: „aliniat (1) În lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu precizate în contractul individual de muncă, drepturile patrimoniale aparțin autorului operei create. În acest caz, autorul poate autoriza utilizarea operei de către terți, numai cu consimțământul angajatorului și cu recompensarea acestuia pentru contribuția la costurile creației. Utilizarea operei de către angajator, în cadrul obiectului de activitate, nu necesită autorizarea angajatului autor. (2) În cazul în care clauza prevăzută la alin. (1) există, aceasta urmează să cuprindă termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. În absența precizării termenului, acesta este de trei ani de la data predării operei. (3) După expirarea termenelor prevăzute la alin. (2), în lipsa unei clauze contrare, angajatorul este îndreptățit să îi pretindă autorului plata unei cote rezonabile din veniturile obținute din utilizarea operei sale, pentru a compensa costurile suportate de angajator pentru crearea operei de către angajat, în cadrul atribuțiilor de serviciu. (4) La expirarea termenului menționat la alin. (2) drepturile patrimoniale revin autorului. (5) Autorul unei opere create în cadrul unui contract individual de muncă își păstrează dreptul exclusiv de utilizare a operei, ca parte din ansamblul creației sale”.

În Biserica Ortodoxă Română, Sfântul Sinod a dispus într-o hotărâre din 1950, ca în biserică să se predice regulat în duminici și sărbători, după Sfânta Evanghelie și la sfârșitul liturghiei, la locul potrivit, și anume, să se facă o omilie exegetică, cu respectarea regulilor ermeneutice, prin care să se prezinte mai explicit, pe înțelesul tuturor – dacă este cazul - textul pericopei evanghelice citite în biserică în ziua respectivă.

La locul potrivit, să se facă omilie tematică, încadrată în ciclul de predici, potrivit sărbătorii, sau să se citească cazania zilei (omilia exegetică pe tema pericopei evanghelice sau omilia tematică). Materialul omiletic, predici la duminici și sărbători, și pe teme, se publică cu regularitate în periodicele Bisericii Ortodoxe Române, va putea servi ca material informativ și bibliografic, cu privire la materialul omiletic publicat.

Cât privește modul de a predica și conținutul predicii, canonul 19 VI ecumenic dispune în felul următor: „Întâistătătorii Bisericilor trebuie să învețe în toate zilele și mai ales în Duminici întreg clerul și poporul în cuvintele dreptei credințe, culegând ideile și judecățile din dreapta Scriptură...”

9. Concluzii

O primă concluzie, cu privire protecția predicii prin elemente ale drepturile de autor, are o caracteristică complexă de evaluare, fiind implicate în apreciere, nu doar aspecte legale, ci și considerații etice, teologice, dogme, etc.

Înțelegerea legilor și istoricului dreptului de autor este esențial pentru o interpretare corectă în acest domeniu, având în vedere precedentele legale și procesul de înregistrare al acestor opere. De asemenea, implicațiile drepturilor de autor pot influența modul în care predicile împărtășite oriunde, în biserică, la sfârșitul fiecărui liturghii, ori în varii ocazii, sunt de mare folosință în comunitățile religioase, aducând atât oportunități, cât și provocări, mai ales în contextul platformelor digitale.

Este crucial să găsim un echilibru între protecția creației intelectuale și misiunea de povățuire și diseminare a învățăturilor religioase²⁴, asigurând astfel că mesajele spirituale să poată continua să fie accesibile și relevante pentru comunitățile noastre. Prin urmare, o abordare informată și echilibrată a drepturilor de autor este necesară pentru a susține atât creatorii de predici, cât și comunitățile aparținând tuturor cultelor religioase, care beneficiază de aceste învățături.

Pe de altă parte, dispozițiile canonice prezentate mai sus, coroborate cu alte hotărâri ale Sfântului Sinod, stabilesc unele reguli în textul canoanelor potrivit cărora se poate concluziona:

- în cea mai mare parte, predicile sunt *opere religioase derivate*, pentru că împrumută elemente din Operele de insuflare și inspirație Divină.
- opera de creare a unei predici și prezentarea ei sub forma unei expuneri publice în biserică, trebuie să se realizeze în mod regulat, în duminici și sărbători;
- constituie o obligație de serviciu (similară cu operele create în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu prevăzute de Legea nr. 8/1996 (r1);

24 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Trăiește și tu după modelul lui Iisus Hristos !”, *Argeșul ortodox XI*, 2012, nr.562, p.5.

- respectă anumite reguli caracteristice numai bisericii;
- se efectuează din conștiință și printr-o continuă jertfire pentru binele comun.

În concluzie, apreciem că opera de creație intelectuală a unei predici este protejată atât pe cale convențională cât și pe cale legală.

Pe cale de consecință, încălcarea drepturilor de autor al predicilor, recunoscute și garantate prin legislația națională și internațională poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

Bibliografie:

- ANECHITOAE, Constantin, „Creatorul” – sursa protecției drepturilor „oamenilor mării”, în *Geopolitica Terorii. Cortina de fier – blestem și destin*, Constanța, Editura Ex Ponto, 2013, pp. 580-589.
- ANECHITOAE, Constantin, „Baza de date versus opera de creație intelectuală / Database versus intellectual creation”, în *Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, Nr. 2/2023, pp. 51-68.
- BRAȘOVEANU, Florica; ANECHITOAE, Constantin, „Considerații privind legătura dintre valorile umane și libertatea religioasă”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Vol. 10, nr. 2, 2022, pp. 73-82.
- BRAȘOVEANU, Florica, „Considerations regarding the protection of human rights at european level”, în *Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 3 (2015).
- BRAȘOVEANU, Florica, „Freedom of expression principle”, în „*Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series*, XII, 2 (2012), pp. 138-140.
- BRAȘOVEANU, Florica, „International protection of human rights”, în „*Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series*, XII, 2 (2012), pp. 135-137.
- DURĂ, V. Nicolae; MITITELU, Cătălina, „The Juridical-Canonical Basis of the Management of Movable and Immovable Ecclesiastical Property”, în „*Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series*, XXIII, 1 (2023), pp. 344-351.
- DURĂ, V. Nicolae; MITITELU, Cătălina, „The Managerial Activity of the Central Executive Organisms of the Romanian Orthodox Church”, în „*Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series*, XXIII, 1 (2023), pp. 352-359.

- MITITELU, Cătălina, „The Autonomy of Religious Denominations in Romania”, *Ecumeny and Law*, 275-296.
- PETRESCU, Teodosie, ANECHITOAE, Constantin, *The Sermon - religious work protected by copyright*, Saarbrucken, Deutschland / Germany, Lap Lambert Academic Publishing, 2016.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Misiunea Bisericii în societate”, *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Biserica lui Dumnezeu, sursa unui Râu al Vieții și al Vindecării”, *Argeșul orthodox*, 2012, XI, nr.564;
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Aspects of the Relationship between Church and State”, *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol.10 (2022), nr.2, pp. 585-595.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Trăiește și tu după modelul lui Iisus Hristos!”, *Argeșul orthodox* XI, 2012, nr.562, p.5;
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Drept Bisericesc*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2014.